

1/1
2024

**FIZIKA,
MATEMATIKA *va*
INFORMATIKA**

ILMIY-USLUBIY JURNAL

2001-yildan chiqa boshlagan

Toshkent – 2024

-
-
- Bosh muharrir – Xolboy IBRAIMOV pedagogika fanlari
doktori, professor**
- Muharrir – Bakhshillo Amrillayevich OLIMOV f.-m.f.n.,
v.v.b., professor**
- Mas’ul kotib – Riskeldi Musamatovich Turgunbayev f.-m.f.n.,
professor**

TAHRIR HAY’ATI A’ZOLARI

IBRAIMOV Xolboy
AYUPOV Shavkat Abdullayevich
OLIMOV Bakhshillo Amrillayevich
AKMALOV Abbos Akromovich
KUVANDIKOV Oblokul
BOYTILLAEV Dilmurod
TURSUNMETOV Kamiljan
MAKHMUDOV Yusup Ganiyevich
TURGUNBAYEV Riskeldi Musamatovich
KALANDAROV Ergash Kilichovich
MUSURMONOV Raxmatilla
MAXMUDOV Abdulxalim Xamidovich
MAMARAJABOV Mirsalim Elmirzayevich
KALIMBETOV Kamal Ilalovich
XUJANOV Erkin Berdiyevich
MANSUROV O’ktamjon Nosirboyevich

Muassis:
**T.N.Qori Niyoziy nomidagi O‘zbekiston Pedagogika fanlari
ilmiy tadqiqot instituti**
71 256 53 57

KOMPYUTER TARMOQLARI FANINI INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA O'QITISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARI

N.A. Irmuxamedova, GulDU 2-bosqich tayanch doktranti

Maqolada kompyuter tarmoqlari fanini innovatsion texnologiyalar asosida o'qitish samaradorligini oshirish mexanizmlari, yani tarmoqlarini qurish tamoyillari va texnologiyalarini va umuman fan sohasini yanada mazmunli tushintirish masalalari bo'yicha uslublar yaratish (grafika, animatsiya, audio, video va hakoza) mexanizmlar va tamoyillari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar. *Kompyuter tarmog'i, ma'lumot uzatish, tarmoq qurish jarayonlarini modellashtirish, innovatsion texnologiya, masofaviy ta'lim.*

В статье рассматриваются механизмы повышения эффективности преподавания науки о компьютерных сетях на основе инновационных технологий, то есть механизмы и принципы создания методов (графики, анимации, аудио, видео и т. д.) для более содержательного объяснения принципов и технологии построения сетей и области науки в целом.

Ключевые слова. *Компьютерная сеть, передача данных, моделирование процессов построения сетей, инновационные технологии, дистанционное образование.*

The article discusses the mechanisms for increasing the effectiveness of teaching the science of computer networks based on innovative technologies, that is, the mechanisms and principles of creating methods (graphics, animation, audio, video, etc.) for more meaningful explanations of the principles and technologies of building networks and the field of science in general.

Key words. *Computer network, data transmission, modeling of network construction processes, innovative technology, distance education.*

Respublikamizda rivojlanishning asosiy tendensiyalari orasida jamiyatni raqamlashtirish bo'yicha barcha jabhalarni raqamli texnologiyalar, hususan "Kompyuter tarmoqlari", bilan uzviy bog'liqligini ta'minlash, universitetlarda internet tarmog'idagi "LMS" va "HEMIS" mintaqaviy ta'lim dasturlari orqali masofadan ta'lim berishni amalga oshirish, test o'tkazish va nazorat qilishda zamonaviy ta'lim imkoniyatlarini maqsadli kengaytirish, kasbiy malaka oshirishni samarali tashkil etish, axborot texnologiyalaridan keng foydalanish, axborot-ta'lim muhitining samaradorligini oshirish hamda masofadan o'qitish tizimini tashkil etishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Respublikamizda 2020-yil 23-sentabrdagi O'zbekiston Respublikasining 637-sonli "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun talablaridan kelib chiqib, uzluksiz ta'limning barcha bosqichlari, jumladan, oliy ta'lim tizimi zimmasiga jahon andozalariga mos, ichki va tashqi mehnat bozori talablariga javob beradigan, yuqori malakali raqobatbardosh kadrlar tayyorlashdek ulkan vazifa yuklatilgan, ushbu Qonunni 34 bandida, O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi davlat ta'lim standartlari, malaka talablari, oliy ta'lim, o'rta maxsus ta'lim hamda professional ta'limning o'quv rejalari va o'quv dasturlari ishlab chiqilishini ta'minlashi keltirilgan [1]. Tayanch davlat oliy ta'lim va professional ta'lim muassasalari kadrlarning talabgorlari ishtirokida davlat ta'lim standartlarini, malaka talablarini, o'quv rejalari va o'quv dasturlarini tayyorlashni amalga oshiradi. Davlat ta'lim standartlari kasbiy standartlar asosida ishlab chiqiladi. Mazkur maqsadlar uchun O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tayanch davlat oliy ta'lim va professional ta'lim muassasalarini belgilaydi. "Kompyuter tarmoqlari" va "Raqamli texnologiyalar" umuman olganda AKT bo'yicha Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari Universiteti tayanch oliy ta'lim tizimi hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning 2019-yil 9-oktabrda "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini

2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-sonli Farmoni qabul qilinishi bu vazifani zamon talablari asosida bajarishni nazarda tutadi [2]. Respublikamizda mazkur vazifalarni izchillik bilan ijobiy hal etishga oid qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Oliy, professional, o'rta maxsus va umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standartlari, malaka talablari, o'quv rejaları va o'quv dasturlari tegishincha O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, Xalq ta'limi vazirligi hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Prezident, ijod va ixtisoslashtirilgan maktablarni rivojlantirish agentligi tomonidan tasdiqlanadi. Tegishli vakolatlar berilgan boshqa vazirliklar va idoralar davlat ta'lim standartlarini O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi bilan kelishilgan holda ishlab chiqadi hamda tasdiqlaydi.

Ta'lim sohasidagi eksperimental va innovatsion faoliyat ta'limni modernizatsiya qilish maqsadida amalga oshiriladi hamda yangi ta'lim texnologiyalari va resurslarini ishlab chiqishga, ularni sinovdan o'tkazishga hamda ta'lim jarayoniga joriy etishga qaratilgan [3]. Eksperimental va innovatsion faoliyatni amalga oshirish tartibi va shartlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi. Bu borada innovatsion faoliyat ta'limni modernizatsiya qilishda yuqori kurs talabalarida (3-kurs) "Kompyuter tarmoqlari" fani bo'yicha laboratoriya mashg'ulotlari [4] va bitiruvchi kurs (4-kurs) amaliy mashg'ulotlar hamda ilmiy-tadqiqot va bitiruv oldi amaliy faoliyatni amalga oshirish, eksperimental faoliyatda ishtirok etish, innovatsiyalarni ishlab chiqish va joriy qilishda kompyuter tarmoqlarining arhitekturasini aloqa tarmoqlariga joriy etish bo'yicha fanning "Fan dasturi", "Syllabus" yartiladi.

Tadqiqot maqsadi - masofaviy kurslarda kompyuter tarmoqlari fanini innovatsion texnologiyalari asosida o'qitish mexanizmlarini takomillashtirish asosida samaradorligini oshirishdan iboratdir.

Ushbu maqsadga yerishish uchun quyidagi asosiy vazifalari amalga oshirildi:

kompyuter tarmoqlari fanini o‘qitilishining mavjud holatini o‘rganish, tahlil etish asosida fan mazmunini tarmoqning innovatsion texnologiyalar tushunchalari bilan boyitish;

innovatsion -texnologiyalarining didaktik imkoniyatlari tahlili asosida kompyuter tarmoqlari fanini o‘qitish vositalarini takomillashtirish;

talabalarning tarmoq texnologiyalari faniga oid bilim, ko‘nikma va kasbiy kompetensiyalarini baholash mezonlarini takomillashtirish.

Tadqiqotning ob’ekti sifatida tayanch oliy ta’lim muassasalarini 60610500 - Kompyuter injiniringi (“Kompyuter injiniringi”, “AT-servisi”, “Multimedia texnologiyalari”)” bakalavriat yo‘nalishida “Kompyuter tarmoqlari” fanini o‘qitish jarayoni belgilangan.

Tadqiqotning predmeti tayanch oliy ta’lim muassasalarida “Kompyuter tarmoqlari” fanini innovatsion texnologiyalar asosida o‘qitish mexanizmlarini takomillashtirish shakllari, usullari va vositalari tashkil etadi.

Kompyuter tarmoqlari fanini innovatsion texnologiyalar asosida o‘qitishda dastlab, talabalarda tarmoqlarini qurish usullari va texnologiyalari, tarmoq protokollari haqidagi bilimlarni xosil qilish bo‘lsa, tarmoqlarni loyihalash haqidagi amaliy ko‘nikmalar hosil qilish hamda talabalarning amaliy faoliyatida olgan bilim, ko‘nikmalarini kasbiy faoliyatida qo‘llay olishga yerishish samaradorligini oshirish mexanizmlari ishlab chiqildi.

Kompyuter tarmoqlarini qurish tamoyillari va texnologiyalari, ma’lumot uzatish tarmoqlarining rivojlanishi, tarmoqni loyihalash masalalari, tarmoqlar ierarxiyasi va arxitekturasi hamda topologiyasi, tarmoqni boshqarish usullari, asosiy tarmoq protokollari, marshrutlash va ma’lumotlarni uzatish jarayonlari, shuningdek, kompyuter tarmoqlari tomonidan taqdim etiladigan xizmatlar, tarmoq xavfsizligi va umuman fan sohasini yanada rivojlantirish masalalari bo‘yicha innovatsion

texnologiyalar yaratish (grafika, animatsiya, audio, video va hakoza) quyidagi mexanizmlarni, yani tamoyillarni o'z ichiga oladi [5, 6]:

- ❖ kompyuter tarmoq resurslarini mukammallashtirish va trafikni boshqarish uchun sun'iy intellekt va tarmoq texnologiyalaridan foydalanish;

- ❖ yuqori o'tkazuvchanlikni va tarmoq resurslaridan samarali foydalanishni ta'minlaydigan 5G va 6G kabi yangi aloqa protokollarini o'rganish;

- ❖ intellektual va moslashuvchan tarmoq infratuzilmalarini yaratish uchun Internet narsalari (IoT) dan foydalanish;

- ❖ kompyuter tarmoqlarida o'zaro ta'sirining xavfsizligi va shaffofligini yaxshilash uchun blokcheyn texnologiyalarini joriy etish;

- ❖ kengaytirilgan xavfsizlik va ma'lumotlarni uzatish tezligini ta'minlash uchun tarmoq texnologiyalariga kvant hisoblashni joriy etish;

- ❖ interfaol o'quv materiallari va tarmoq jarayonlarini modellashtirish uchun kengaytirilgan va virtual borliq texnologiyalaridan foydalanish;

- ❖ simsiz aloqa texnologiyalarini, jumladan Wi-Fi 6, Li-Fi va boshqalarni o'rganish, simsiz ma'lumotlarni uzatishning yuqori tezligi va barqarorligini ta'minlash;

- ❖ markazlashtirilgan va avtonom tarmoq tizimlarini yaratish uchun blokcheyn va Internet narsalari texnologiyalari integratsiyasi;

- ❖ real vaqt rejimida tarmoqlarda o'z-o'zini tashkil qilish va resurslarni optimallashtirishga qodir moslashuvchan va tarmoq arxitekturasi yaratishni modellashtirish;

- ❖ kompyuter tarmoqlari orqali ma'lumotlarni uzatishda shaffoflik va xavfsizlikni ta'minlash uchun intellektual texnologiyalarini qo'llash.

Ma'lumotlarni uzatishning yuqori tezligi va ishonchligini ta'minlovchi QUANTUM-TCP kabi yangi ma'lumotlarni uzatish protokollari yaratilgan, ammo oqitish uslubiyatida kvant shifrlash kabi ma'lumotlarni, o'z navbatida deshifrlashning yangi innovatsion usullarini taklif etiladi.

Tarmoq tizimlarining interaktiv simulyatsiyalarini yaratish uchun virtual borliq texnologiyalarini joriy etish orqali pedagog kadrlarning, multi mediya video kontent yaratish kompetensiyalarini rivojlantirishdan iboratdir (1-rasm).

1-rasm. Innovatsion texnologiyalar asosida masofaviy ta'lim sxemasi

Kompyuter tarmoqlari orqali ma'lumotlarni uzatishni yangi mexanizmining ishlash tamoyillari va innovatsion texnikasiga asoslangan texnologiyalarni o'rgatishni amalga oshirishni tavsiflaymiz:

Kompyuter tarmoqlarida trafikni tahlil qilish va ma'lumotlarni uzatishning maqbul yo'nalishlarini aniqlash uchun sun'iy intellekt tizimlari ishlatiladi, bunda yangi texnologiyalar ma'lumotlar uzatish xavfsizligi va nazoratini ta'minlash uchun har bir ma'lumot paketi shifrlanadi va blokga qo'shiladi, keyinchalik u tarmoq orqali uzatiladi. Ma'lumotlarni uzatishning yangi protokollari kompyuter tarmoqlarining xususiyatlarini va ma'lumotlarni uzatish tezligi va ishonchligiga qo'yiladigan talablarni hisobga olgan holda ishlab chiqiladi, signallarni shifrlashning yangi usullari kvant hisoblashlariga asoslangan algoritmlardan foydalanadi, bu esa ma'lumotlar xavfsizligini yuqori darajada ta'minlaydi [7].

Innovatsion texnologiyasi joriy qilinishida pedagogik-psixologik, texnik-texnologik va gramatik va stilistik talablar o'rganildi hamda virtual borliq asosida tarmoq tizimlarining interaktiv simulyatsiyalarini yaratish uchun ishlatildi, bu o'quvchilarga tarmoq qurilmalarida ishlash tamoyillarini yaxshiroq tushunish va paydo bo'lgan masalalarni hal qilishni o'rganish imkonini beradi.

Kompyuter tarmoqlarida trafikni tahlil qilish va ma'lumotlarni uzatishning maqbul yo'nalishlarini masofaviy kurslar samaradorligini oshirish mexanizmini yaratishda kompyuter tarmoqlarining rivojlanish bosqichlari bo'yicha ta'limiy video kontentlar yaratish, maqsadli o'rgatishning innovatsion texnologiyasi joriy qilindi va o'rganish kompetensiyasini ta'minlash asosida takomillashtirildi. Natijada amaliyotga joriy etishda interfaol o'qitish majmualaridan foydalanish quyidagicha qator ta'limiy afzalliklarga bo'ldi:

– innovatsion texnologiyalar interfaol o'qitish majmualari orqali o'quvchining o'quv faoliyati boshqarilib borish imkoniyati yaratildi;

— test masalalarini yechishda o'z bilim darajasining ko'rsatkichini topishda, ya'ni pog'onalashtirilgan o'quv tizimini joriy etishda o'quvchining mustaqil shug'ullanishiga keng imkoniyatlar yaratildi.

Masofaviy kurslarni tashkil etishda ham innovatsion o'qitish tamoyillari ustuvorlikni kasb etadi, Natijada masofaviy kurs o'z mohiyatiga ko'ra nazariy g'oyalarning amaliyot bilan o'zaro bog'lovchi bilimlar sifatida kurslarni tashkil etish davrida o'qitish sifati va samaradorligini ta'minlovchi ustuvor mexanizmlar ahamiyatli sanaldi.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni, 2020-yil 23-sentabr O'RQ-637-son, Qonunchilik palatasi tomonidan 2020-yil 19-mayda qabul qilingan, Senat tomonidan 2020-yil 7-avgustda ma'qullangan. -Toshkent. 2020-yil 23-sentabr. <https://lex.uz/docs/-5013007>

2. O‘zbekiston Respublikasining Prezidentining O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmoni, “PF-5847-son 2019-yil 9-oktabr. -Toshkent. <https://lex.uz/docs/-4545884>

3. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. Toshkent. «O‘zbekiston», NMIU, 2017. – 488 b.

4. Andrew S. Tanenbaum. Computer Networks, Fourth Edition. Publisher; Prentice Hall, 2011.

5. Musayev M.M. “Kompyuter tizimlari va tarmoqlari”. Toshkent.: “Aloqachi” nashriyoti, –Oliy o‘quv yurtlari uchun qo‘llanma.2013. 394 bet.

6. Djumanov J.X., Miryusupov Z.Z. Kompyuter tarmoqlari: O‘quv qo‘llanma, Muhammad Al-Xorazmiy nom. TATU. - T. : Aloqachi, 2020. - 144 b.

7. K.T.Абдурашидова, Н.А.Ирмухамедова, С.Р.Ботиров. “Учебное пособие для выполнения лабораторных работ по дисциплине Компьютерные сети”. -Ташкент, ТУИТ, 2022. 116 страниц.

OLIMPIADA VA MASALALAR YECHISH BO‘LIMI

<i>Masalalar va yechimlar</i>	118
TALAB, TAKLIF VA TAHLIL	
J.X.Djumanov, Sh.S. Axralov. <i>Axborot tizimlari asosida yer osti gidrosferesini monitoringi jarayonlarini modellashtirish</i>	132
S.G.Kaypnazarov. <i>Using digital videomedia technologies for physics in schools</i>	142
R. R Eshimov. <i>Ta'lim tizimida kompyuter imitatsion modellar va ularning ahamiyati</i>	149
N.A. Irmuxamedova. <i>Kompyuter tarmoqlari fanini innovatsion texnologiyalar asosida o'qitish samaradorligini oshirish mexanizmlari</i>	159
K.A. Raximov. <i>Texnika oliy ta'lim muassasalarida talabalarning fizikadan mustaqil ta'limini tashkil qilishning o'ziga xos xususiyatlari</i>	167
U.R.Rustamov. <i>Magnit nanomateriallarni fizikaviy tadqiqoti natijalarini amaliyotda qo'llash istiqbollari</i>	176
T.Bultakov, Z.I. Imonkulov. <i>Kvadrat tenglamani yechish usullari</i>	182
E.I.Xayriyev. <i>Talabalarda mediakompetensiyalarni rivojlantirishda kompyuter imitatsion modellarning o'rni va ahamiyati</i>	192
S.B.Ochilov. <i>Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchisning kasbiy kompetentligini fanlararo rivojlantirish</i>	198
M.M. Ro'zikov. <i>Parametrik masalalarini yechishga oid mulohazalar</i>	206
C. C. Эгамбердиев. <i>Актуальные приложения для обучения математики в среднее специальном учебном заведении</i>	215

Jurnalning ushbu sonini
tayyorlashda qatnashganlar:

*B. Olimov, F. Saidova, K. Mamatkarimov, R. Turgunboyev, F. Ochilov
Kompyuterda sahifalovchi: M. Dadajanova.*

*O‘zbekiston Respublikasi Matbuot va axborot agentligida
№ 0103 tartib raqami bilan ro‘yxatdan o‘tgan.*

*O‘zbekiston Respublikasi Oliy Attestatsiya Komissiyasi Filologiya,
Pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha ekspert kengashi tavsiyasi
(21.04.2014. №4) va Rayosat qarori (30.04.2014. №205/3) ga asosan
fan doktori ilmiy darajasiga talabgorlar jurnallari ro‘yxatiga «Fizika,
matematika va informatika» jurnali kiritilgan.*

Tahririyat manzili:

Toshkent shahri, Bratislava ko‘chasi, 2-uy.

**T.N.Qori Niyoziy nomidagi O‘zbekiston Pedagogika fanlari
ilmiy tadqiqot instituti**

FIZIKA, MATEMATIKA va INFORMATIKA jurnali

Web-site: <http://uzpfiti.uz/uz2/fizika,matematika,informatika.htm>

E-mail: fizmat_jurnali@inbox.uz

Bosishga ruxsat etildi. 08. 04.2024 y. Qog‘oz bichimi 60x84 $\frac{1}{16}$.

Ofset bosma usulida bosildi. bosma taboq.

Adadi nusxa . Buyurtma №

**“BIZNES POLIGRAF” MCHJ bosmaxonasi,
Toshkent shahar, Chilonzor katta Qozirobd 65 uy.**

